

УДК 378; 796/799

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/83>*Правдов М.А.**ORCID: 0000-0002-5864-3901, д-р пед. наук;**Удалова М.В., Субботина Ю.С., Якупова Д.А.**Ивановский государственный университет,**Шуйский филиал, г. Шуя, Россия*

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Представлены результаты оценки двигательной активности у студентов факультета физической культуры. Переход в дистанционный формат обучения негативно повлиял на содержание режима и структуру двигательной активности. В период пандемии 76,9% студентов не смогли рационально выстроить свой двигательный режим. Отмечен низкий уровень мотивации и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. У 56,9% студентов режим двигательной активности и степень развития выносливости ниже нормы и порогового уровня сформированности двигательной компетентности.

Ключевые слова: студенты, факультет физической культуры, двигательная активность, выносливость, двигательная компетенция, требования к будущей профессии.

*Pravdov M.A.**ORCID: 0000-0002-5864-3901, Ph.D.;**Subbotina Yu.S., Udalova M.V., Yakupova D.A.**Shuya branch of Ivanovo State University,**Shuya, Russia*

THE REGIME OF MOTOR ACTIVITY AND THE DEGREE OF ENDURANCE DEVELOPMENT IN STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE

Annotation. The results of the assessment of motor activity in students of the Faculty of Physical Culture are presented. The transition to a distance learning format has negatively affected the content of the regime and the structure of motor activity. During the pandemic, 76.9% of students were unable to rationally build their motor regime. There is a low level of motivation and the need for systematic physical exercise. In 56.9% of students, the mode of motor activity and the degree of endurance development are below the norm and the threshold level of motor competence formation.

Keywords: students, faculty of physical culture, motor activity, endurance, motor competence, requirements for the future profession.

В исследовании двигательная активность и физическая подготовленность студентов факультетов физической культуры (ФФК) рассматривается как часть профессиональной компетентности, необходимой для будущей профессиональной деятельности. Она характеризуется не только уровнем сформированности у них специальных знаний, умений и навыков для эффективной реализации профессиональной деятельности в аспекте развития

двигательного потенциала занимающихся, но способностью поддерживать на высоком уровне собственную двигательную активность и физическую подготовленность [4].

Согласно определению «Двигательная компетенция» включает в себя два базовых компонента, к которым относят знания о технике движений и умения исполнять двигательные действия. Необходимо также отметить, что достижение высокого уровня сформированности двигательной компетенции у студентов факультета физической культуры невозможно без достижения соответствующей физической подготовленности. При этом режим двигательной активности и физической подготовки студентов факультета физической культуры является одним из важных компонентов всей системы их профессиональной подготовки к будущей профессиональной деятельности [1; 5].

Анализ исследований, посвященных проблеме профессиональной деятельности учителя физической культуры, показывает, что режим двигательной активности и уровень физической подготовленности является одним из базовых компонентов профессиональной компетентности педагогов сферы физической культуры и спорта [2; 3]. Несмотря на то, что данному вопросу посвящен широкий круг исследований, проблеме формирования двигательной компетентности у студентов ФФК в условиях постоянной смены форм обучения с офлайн-обучения (обучение в стенах вуза) к онлайн-обучению в дистанционном формате, обусловленного пандемией коронавируса, как системно-образующему компоненту структуры профессиональной подготовки не уделено достаточного внимания.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения системы подготовки студентов ФФК к будущей профессиональной деятельности, в аспекте формирования у них двигательной компетенции в меняющихся форматах обучения в вузе, обусловленных пандемией коронавируса. Учитывая тот факт, что подготовка к реализации в будущем своей профессиональной деятельности в качестве учителя физической культуры требует поддержания высокой работоспособности в течение длительного времени, особенно важным для студента в ходе обучения в вузе является развитие такого качества как выносливость. Цель исследования – определить степень соответствия объема режима двигательной активности и развития выносливости требованиям, предъявляемым к будущей профессиональной деятельности у студентов факультета физической культуры.

В исследовании приняли участие студенты факультета физической культуры. Анкетированием было охвачено 86 студентов факультета физической культуры 1–3 курсов очной формы обучения. Кроме того студенты участвовали в легкоатлетическом кроссе на 1000 м – юноши и на 500 м – девушки. Данные обрабатывались с помощью методов математической статистики. Сравнение средних величин осуществлялось на основе применения Т-критерий Стьюдента.

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенными видами спорта, которыми занимаются студенты ФФК, являются: футбол (82,2%), волейбол (45,6%), баскетбол (35%). При этом виды спорта, требующие проявления выносливости, не являются популярными среди студентов. Лишь 18,5 % занимаются легкой атлетикой (беговые виды) и 25,1% – лыжными гонками.

Установлено, что у студентов первого курса режим тренировочных занятий более плотный и интенсивный. Количество тренировочных занятий у них больше, чем у студентов второго и третьего курсов в 1,5 раза. Чаще всего, это связано с тем, что студенты 2 и 3 курса кроме учебы работают для получения дополнительного дохода. В связи с большой занятостью они устают и времени для тренировок у них практически не остаётся. Большинство студентов 2 и 3 курсов (70 %) занимаются от 1-го до 2-х раз в неделю.

Определено, что половина студентов первого курса делают по утрам зарядку. Значительно меньше таковых оказалось на 2-м (6,7%) и 3-м (17,6%) курсах. Данный факт свидетельствует о снижении двигательной активности и мотивации к ведению здорового образа жизни у студентов от курса к курсу. В этой связи в структуре двигательной компетенции студентов факультета физической культуры недостаточно развитым компонентом также можно считать умение самостоятельно и грамотно выстраивать свой здоровьетренирующий двигательный режим. На наш взгляд данные умения должны быть органично вплетены в двигательную компетенцию, так как являются не только основой для эффективной реализации себя в будущей профессиональной деятельности, но и для рациональной организации труда и отдыха в процессе обучения как в офлайн режиме, так и в онлайн режимах.

Согласно анализу данных самооценки, 44,4% студентов первого курса считают, что у них высокий уровень физической подготовленности, а остальные 55,6% отнесли себя к среднему уровню физической подготовленности. У студентов второго и третьего курсов эти данные значительно отличаются от первокурсников. В группе студентов 2-го курса к высокому и низкому уровню физической подготовленности относят себя по 6,7%, а у студентов 3-го курса это соотношение представлено по 11,8%. К среднему уровню физической подготовленности относят себя 86,7% и 76,5% на 2-м и 3-м курсах соответственно.

Анализ данных объема двигательной активности студентов показал, что в разные периоды фиксируются и различные ее значения, связанные как с климатическими условиями, так расписанием сессий. Установлено, что в зимний период года, объем двигательной активности у студентов меньше, чем в весенне-летний и летне-осенний периоды (в среднем на 25–27%). Во время каникул большинство студентов (64,5%) увеличивают свою нагрузку и уделяют больше внимания тренировочному процессу. Однако во время пандемии, в условиях дистанционного обучения, напротив двигательная активность у них резко снизилась и составила около 23–25% от требуемой в этом возрасте нормы (юноши 8–12 часов в неделю, а девушки 6–10 часов).

Известно, что работа учителя физической культуры и тренера сопряжена с большими физическими нагрузками, необходимостью длительное время поддерживать высокий уровень работоспособности не только в режиме учебного дня, но и на протяжении всей трудовой деятельности. Поэтому одним из важных компонентов двигательной компетенции является степень развития такого качества как выносливость. Экстраполируя эту характеристику, как ориентир подготовки студентов факультета физической культуры к будущей профессиональной деятельности, представляется необходимым создание для них условий развития выносливости не только в процессе учебных занятий, но и в повседневном режиме двигательной активности. С целью определения степени готовности студентов ФФК к выполнению длительной работы в качестве одного из главных критериев оценки уровня их физической подготовленности и работоспособности были взяты результаты бега на 500 м (девушки) и 1000 м (юноши). Результаты тестирования представлены в таблице.

Таблица

Средние значения времени и скорости бега на выносливость у студентов факультета физической культуры

пол	1 курс			2 курс			3 курс		
	N	Ср. знач. (с)	V м/с	N	Ср. знач. (с)	V м/с	N	Ср. знач. (с)	V м/с
Ю	22	229,4±5,7	4,4±0,2	11	223,8±4,6	4,5±0,3	23	228,3±4,8	4,4±0,2
Д	17	119,2±2,1	4,2±0,2	12	127,6±2,8	3,9±0,2	12	124,3±5,4	4,0±0,2

Установлено, что среднее значение скорости бега у юношей (4,4 – 4,5 м/с) выше, чем у девушек (3,9 – 4,2 м/с). Достоверно значимая разница зафиксирована лишь у студентов 2-го курса и составляет 0,6 м/с (рис.).

Рис. Разница между показателями скорости бега юношей и девушек в беге на выносливость

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет утверждать, что средняя скорость бега на 1000 м у юношей в целом соответствует лишь нормативным требованиям, предъявляемым школьникам 11-х классов. Обучающиеся в 11 класс ученики для выполнения норматива на оценку «3» необходимо поддерживать скорость бега на уровне 4,2 м/с, а для оценки «4» и «5» – 4,3 и 4,6 м/с соответственно. Однако, предъявляемые требования к студентам ФФК выше и составляют от 5 до 5,4 м/с. Поэтому показателю, полученные средние значения средней скорости бега у юношей значительно ниже нормативных, что свидетельствует о недостаточном уровне развития выносливости у большинства тестируемых студентов (86,4%) первого курса, у 83,3% третьего и всех второкурсников.

У девушек 2 и 3 курсов средняя скорость бега (3,9 и 4,0 м/с) ниже нормативных требований, предъявляемых к выпускницам школы (4,1–5,2 м/с). У 66,6% первокурсниц этот показатель выше оценки «удовлетворительно» и лишь у 8,3% из них, он выше оценки «4». При этом 33,4% не в состоянии поддерживать необходимый уровень скорости на дистанции 500 м. Сравнительный анализ показателей средней скорости бега с нормативными требованиями на ФФК свидетельствует о низком уровне развития выносливости у большинства девушек (87,4%) 1–3 курсов.

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что у большинства студентов (56,9 %) факультета физической культуры режим двигательной активности и степень развития выносливости ниже нормативных требований, представленных в вузовской программе подготовки и, несоответствующий пороговому уровню сформированности двигательной компетентности. Очевидной причиной низкого уровня сформированности данных компонентов двигательной компетентности у студентов очной формы обучения является переход на длительный период в дистанционный формат образования. При этом отмечено, что оказавшись в условиях дистанционного обучения, значительная часть студентов (76,9%) не смогли рационально выстроить свой двигательный режим, что свидетельствует о низком уровне мотивации и сформированности у них потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. В этом плане представляется необходимым включение в итоговую государственную аттестацию отдельного экзамена по оценке уровня сформированности двигательной компетентности и ее составляющих, в том числе и физической подготовленности с применением всех нормативных испытаний комплекса ВФСК ГТО.

Литература

1. Егорычев А.О., Мещеряков С.П., Зырянова Н.В., Титушина Н.В. Влияние режима самоизоляции на показатели физической подготовленности студентов-мужчин // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 6(196). С. 116-121.
2. Коробченко А.И. Проблема организации деятельности студентов по самостоятельному формированию двигательного режима // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020. № 1(39). С. 100-106.
3. Милько М.М., Гуремина Н.В. Исследование физической активности студентов в условиях дистанционного обучения и самоизоляции // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 5. С. 195-200.
4. Тихомиров Ю.В., Правдов М.А. Модель формирования профессиональной компетентности у будущих учителей физической культуры на основе совершенствования методики преподавания базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 3. С. 164-172.
5. Цеева Н.А., Золотцева Е.В., Чунтыжева З.И., Сидоров В.И., Ельникова О.О. Физическая активность студентов вуза в условиях режима самоизоляции // DanishScientificJournal. 2021. № 48-2. С. 53-55.

© Правдов М.А., Удалова М.В., Субботина Ю.С., Якупова Д.А., 2021